

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримқулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Дилшод Пулатович Комолов,
Кашқадарё вилоят педагогларни янги методикаларга ўргатиш
миллий маркази ўқув ва илмий ишлар бўйича
директор ўринбосари тарих фанлари доктори, профессор
E-mail: dilshod.komolov.79@bk.ru

ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРҒУНЛИК ЙИЛЛАРИДА

For citation: Dilshod P. Komolov. JUDICIAL SYSTEM OF THE UZBEK SSR DURING THE YEARS OF STAGNATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.31-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330510>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада турғунлик йилларида Ўзбекистон ССР суд тизимининг ҳолати тарихий манбаларнинг қиёсий таҳлили асосида ёритиб берилган. Шунингдек, мақолада суд тизимининг ҳуқуқий асослари, судьяларнинг миллий таркиби, ҳуқуқ соҳаси бўйича олий маълумот олганлик даражаси, халқ маслаҳатчилари учун ташкил этилган ўқув семинарлари, мустабид тузум томонидан суд тизимида амалга оширилган қатағонлар ҳақида сўз юритилган.

Таянч сўзлар: Министрлар Совети, Адлия вазирлиги, Олий суд, Пленум, Президиум, вилоят суди, халқ суди, халқ маслаҳатчиси, сайлов, ўқув семинар, кассация, протест, ҳисобот, олий маълумот, миллий таркиб, меҳнат низолари.

Дильшод Пулатович Комолов,

Кашкадарьинский областной национальный центр
Обучения педагогов по новым методикам
заместитель директора по учебной и научной работе
Электронная почта: dilshod.komolov.79@bk.ru

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА УЗБЕКСКОЙ ССР В ГОДЫ ЗАСТОЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе сравнительного анализа исторических источников освещается состояние судебной системы Узбекской ССР в годы застоя. Также в статье говорится о правовых основах судебной системы, национальном составе судей, уровне высшего образования в области права, обучающих семинарах, организованных для народных советников, репрессиях, проводимых авторитарным режимом в судебной системе.

Ключевые слова: Совет Министров, Министерство юстиции, Верховный суд, Пленум, Президиум, областной суд, народный суд, народный советник, выборы, учебный семинар, кассация, протест, отчет, высшее образование, национальный состав, трудовые споры.

Dilshod P. Komolov,
Kashkadarya regional national center of training
pedagogues on new methodologies
for educational and scientific affairs
deputy director, doctor of history, professor
E-mail: dilshod.komolov.79@bk.ru

JUDICIAL SYSTEM OF THE UZBEK SSR DURING THE YEARS OF STAGNATION

ABSTRACT

This article, based on a comparative analysis of historical sources, highlights the state of the judicial system of the Uzbek SSR during the years of stagnation. The article also talks about the legal foundations of the judiciary, the national composition of judges, the level of higher education in the field of law, training seminars organized for people's advisers, repressions carried out by the authoritarian regime in the judiciary.

Index Terms: Council of Ministers, Ministry of Justice, Supreme Court, Plenum, Presidium, Regional Court, People's Court, People's Councilor, elections, training seminar, cassation, protest, report, higher education, ethnic composition, labor disputes.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида кейинги беш йилликда амалга ошириладиган ислохотларнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари белгилаб берилган. Хусусан, Тараққиёт стратегиясининг 15-мақсадида давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш бўйича бир қанча вазифалар белгиланган. Шу билан бирга, суд тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш, бюрократик ғов ва тўсиқларни бартараф этиш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини тубдан ошириш бўйича ҳам аниқ вазифалар амалга ошириб борилади. Албатта, суд соҳасида амалга оширилаётган инсонпарвар ислохотлар натижасида судлов ишлари кўрилишида фуқаролар оворагарчиликларининг олди олинади ва уларга қулайликлар туғдиради. Ҳозирги суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ўзгаришлар жараёнида давлатчилик тарихининг ажралмас қисми бўлган суд тизими тарихини ўрганиш ва тадқиқ этиш тарих фани олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада умумий қабул қилинган методлар – ҳолислик, тарихий таҳлил, қиёсий-мантиқий таҳлил, хронологик кетма-кетлик тамойиллари асосида Ўзбекистон ССРда турғунлик йилларида суд тизимининг аҳволи илмий таҳлил этилган. Мазкур даврдаги Ўзбекистон суд тизимида рўй берган ўзгаришлар ҳуқуқшунос олимлар Ф.Бакиров, А.Аъзамхўжаев, К.Эркахўжаевларнинг илмий тадқиқотларида қисман ёритилган. Умуман олганда, Ўзбекистон ССРда судларнинг фаолиятига бағишланган совет даври тадқиқотларини таҳлил этиш шундан далолат берадики, уларда бой фактологик манбавий асос мавжуд бўлсада, бироқ ҳукмрон мафкура тазйиқи туфайли бир ёқлама ёндашув асосида ёзилганлиги билан характерланади ва суд тизимининг ҳақиқий аҳволини ёритиб бера олмайди.

3. Тадқиқот натижалари:

XX асрнинг 50-йиллари охирига келиб, Совет Иттифоқида иттифокдош республикаларнинг суд-ҳуқуқ соҳасидаги ваколатларининг кенгайтиришга қаратилган бир қатор меърий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, СССР Олий Советининг 1957-йил февралда бўлиб ўтган сессиясида КПСС XX съезди кўрсатмалари асосида иттифокдош республикаларга суд тузилишига оид қонунлар, фуқаролик, жиноят ва процессуал кодексларни қабул қилиш ҳуқуқини беришни назарда тутувчи ҳужжатни қабул қилди. Натижада, 1959-йил 21-майда бешинчи чақириқ Ўзбекистон ССР Олий Советининг иккинчи

сессиясида “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонуни, Ўзбекистон ССР Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси қабул қилинди ва 1960-йил 1-январдан кучга кирди[1, – Б. 3].

“Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунининг 1-моддасида қуйидагича баён этилган эди: “Ўзбекистонда одил судлов Ўзбекистон ССР Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоят судлари, туман (шаҳар) халқ судлари, шунингдек Ўзбекистон ССР ҳудудидаги ҳарбий трибуналлар томонидан амалга оширилади”[1,–Б.3]. Шу асосда Ўзбекистонда мавжуд бўлган суд тизими икки гуруҳга бўлинган ҳолда фаолият юритди. Биринчи гуруҳга Ўзбекистон ССР Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоят судлари, туман (шаҳар) халқ судлари мансуб бўлиб, Ўзбекистон юрисдикциясига бўйсунган ҳамда ҳукм ва қарорларини Ўзбекистон ССР номидан чиқарган. Иккинчи гуруҳга ҳарбий трибуналлар тегишли бўлиб, СССР Олий судига бўйсунган ҳамда ҳукм ва қарорларини СССР номидан қабул қилган.

Халқ суди совет суди тизимида асосий бўғинни ташкил этган. “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунинида туман (шаҳар) халқ судлари тўғрисида 8 та моддадан иборат боб мавжуд эди[1,–Б.9-11]. Ушбу бобда халқ суди фаолиятига алоқадор барча масалалар ёритиб берилган эди.

1938-йил 16-августда СССР Олий Совети томонидан қабул қилинган “СССР, иттифокдош ва автоном республикаларнинг суд тузилиши тўғрисида”ги қонундан фарқли равишда, 1959-йилда қабул қилинган “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунинида халқ судлари фаолиятига доир бир қатор ўзгаришлар киритилган эди. Биринчидан, халқ судларининг 1925-1959-йилларда мавжуд бўлгандек участкаларга бўлинган ҳолда фаолият юритиш тартиби бекор қилинди. 1960-йилдан бутун туман ёки шаҳар ҳудудида яшайдиган барча аҳоли учун ягона халқ суди хизмат кўрсата бошлади[2]. Туман (шаҳар) халқ суди ҳар бир туманда ёки туманларга бўлинмаган шаҳарларда ташкил этилган.

Иккинчидан, Ўзбекистон ССР суд тизимидаги барча судьяларнинг ваколат муддати бир хил этиб белгиланди. Авваллари халқ судьялари уч йил, юқори судларнинг судьялари беш йил муддатга сайланар эди. Эндиликда эса туман (шаҳар) халқ судьялари ҳудудда яшайдиган фуқаролар томонидан умумий, тенг ва тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан беш йил муддатга сайланиши белгилаб қўйилди. Сайлов ҳуқуқига эга бўлган ва сайлов қунигача 25 ёшга тўлган ҳар бир фуқаро халқ судьяси ва халқ маслаҳатчиси этиб сайланиши мумкин эди[1,–Б.6].

Учинчидан, Ўзбекистон ССР Адлия вазирлиги тугатилиши муносабати билан ушбу идора ваколатларининг асосий қисми Олий суд зиммасига юклатилди. Жумладан, ҳар бир туман (шаҳар) халқ суди учун халқ судьяларининг сони Ўзбекистон ССР Олий суди раисининг тақдими билан Ўзбекистон ССР Министрлар Совети томонидан, Қорақалпоғистон АССРда эса халқ судьяларининг сони Қорақалпоғистон АССР Олий суди раисининг тақдими билан Қорақалпоғистон АССР Министрлар Совети томонидан белгиланар эди[1,–Б.10].

Халқ судларининг халқ маслаҳатчилари ишчилар, хизматчилар ва деҳқонларнинг ишлаб турган жойларида ёки турар-жойларида ўтказиладиган умумий йиғилишларда, ҳарбий хизматчиларнинг эса ҳарбий қисмлардаги умумий йиғилишларида очиқ овоз бериш йўли билан икки йил муддатга сайланган.

Судда ўз вазифаларини бажариш вақтида халқ маслаҳатчилари судьяга тегишли барча ҳуқуқлардан фойдаланган. Халқ маслаҳатчилари ўз вазифаларини бажариш учун навбат билан лекин ҳар ҳолда йилда икки ҳафтадан ортиқ бўлмаган муддатга чақирилган.

Ҳар бир туман (шаҳар) халқ судига сайланиши лозим бўлган халқ маслаҳатчиларининг сони эса Қорақалпоғистон АССР Министрлар Совети, меҳнаткашлар депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар советларининг ижроия комитетлари томонидан белгиланар эди.

Халқ судьяларини ва халқ маслаҳатчиларини сайлаш тартиби Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан тасдиқланган “Ўзбекистон ССР туман (шаҳар) халқ судларини сайлаш тўғрисидаги низом” билан белгиланган.

Туман (шаҳар) халқ судлари қонун бўйича юқори судлар қарамоғига берилган ишлардан ташқари барча фуқаролик ва жиноят ишларини кўрган.

“Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонуни қабул қилинган кунда Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан “Ўзбекистон ССР суд тузилиши қонунини кучга киритиш тўғрисида”ги қарор қабул қилинди[3]. Мазкур қарорда кўрсатилишича қонун қабул қилингунга қадар сайланган халқ судьялари ва халқ маслаҳатчилари ўз ваколатлари муддати тамом бўлгунга қадар иш юритиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган эди.

1960-йил октябрь ойида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан халқ судьяси ва халқ маслаҳатчилари сайлов кунини белгилаш ҳақида қарор қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан 1960-йил 25-ноябрдан 10-декабргача халқ маслаҳатчилари, 1960-йил 11-декабрда эса халқ судьяси лавозими учун сайловлар ўтказилиши белгиланди[4]. Сайловни муваффақиятли ўтказиш учун 1960-йил 7- октябрда Ўзбекистон ССР Алоқа вазири Р.Х.Янгузаров бошчилигида 7 кишидан иборат комиссия ташкил этилди[5].

Халқ суди судьяси лавозими учун номзодлар орасида катта ҳаётий тажрибага эга бўлган шахслар анчагина эди. Масалан, Бухоро шаҳридан номзод Хўжа Муҳаммедов, Самарқанд вилояти Нурота туманидан номзод Т.Каримов, Тошкент шаҳар Куйбишев туманидан номзод Банокин аҳоли орасида катта обрў-эътиборга эга эди[6].

1960-йил ноябрь-декабрь ойларида бўлиб ўтган сайловлар натижасида 175 нафар халқ судьяси ва 12622 нафар халқ маслаҳатчиси сайланди. Халқ судларининг 59 таси шаҳар ҳудудида, 116 таси туман ҳудудида жойлашган эди. Сайланган халқ судьяларининг 75 нафарини (43%), халқ маслаҳатчиларининг эса 6379 нафарини (50,5%) хотин-қизлар ташкил этар эди[7]. Судьялар орасида олий маълумотли мутахассислар сони ошиб борган.

Халқ маслаҳатчиларининг ваколат муддати 2 йил этиб белгилангани боис, Ўзбекистонда 1963, 1965, 1967-йилларда навбатдаги сайловлар бўлиб ўтади. Масалан, 1963-йилги сайловларда халқ суди ва юқори судларга ҳаммаси бўлиб 16689 нафар шахс халқ маслаҳатчиси этиб сайланган эди. Улар орасида хотин-қизлар 6930, ишчилар 8911, колхозчилар 3298 нафарни ташкил этиб, қолганлари турли ижтимоий қатламга мансуб эди. Сайланган 17 мингга яқин халқ маслаҳатчилари таркибида 60 дан ортиқ миллатнинг вакиллари бор эди[8,—Б.37].

1967-йил январь-февралда халқ маслаҳатчилари учун навбатдаги сайловлар бўлиб ўтади. Халқ маслаҳатчиларини сайлаш учун республиканинг турли қорхона ва ташкилотларида 8984 мартаба йиғилишлар бўлиб ўтади ва уларда 4075831 нафар фуқаро иштирок этади. Агар 1965-йилги сайловларда Ўзбекистонда 16229 нафар халқ маслаҳатчиси сайланган бўлса, 1967-йилда аввалгига нисбатан 1460 нафар кўп, яъни 17689 нафар халқ маслаҳатчиси сайланган эди. Барча сайланган халқ маслаҳатчиларининг 6735 нафарини хотин-қизлар, 4925 нафарини ишчилар, 2591 нафарини колхозчилар, қолган қисмини бошқа касб эгалари ташкил этган. Уларнинг 6377 нафари илк мартаба ушбу лавозимга сайланган эди[9].

Халқ маслаҳатчиларининг фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш мақсадида Халқ маслаҳатчилари кенгашлари ташкил этилди. Бундай уюшма илк бор 1959-йилда Ленинград шаҳар Октябр туман халқ судининг халқ маслаҳатчилари томонидан тузилган эди. Ушбу тажриба кейинчалик бутун Совет Иттифоқи бўйлаб оммалашди. 1962-1964-йилларга келиб Ўзбекистоннинг деярли барча туман ва шаҳарларида халқ маслаҳатчилари кенгашлари иш олиб борган[10]. Масалан, 1964-йилда Андижон, Тошкент, Сурхондарё ва Сирдарё вилоятларида халқ маслаҳатчилари кенгашлари 10-15 кишидан иборат таркибда иш юритган. Кейинчалик бундай тартиб қонунчиликка ўзгартириш киритиш билан янада мустақамлаб қўйилди. 1966-йил 23-августда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми фармони билан “Ўзбекистон ССР судларининг халқ маслаҳатчилари кенгашлари тўғрисида низом” тасдиқланди[11,—Б.19-23]. 1966-йил 25-августда эса Ўзбекистон ССР Олий Совети “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунини 31¹-модда билан тўлдириб, халқ маслаҳатчилари кенгаши ҳақидаги норма қонунда ҳам ўз аксини топди[12,— Б.16].

Халқ маслаҳатчилари кенгашлари Ўзбекистон ССР Олий судида, Қорақалпоғистон АССР Олий судида, вилоят судлари, Тошкент шаҳар судида раис, раис ўринбосари, котиб ва 4-11 аъзодан, туман(шаҳар) судларида эса 6-18 аъзодан иборат таркибда тузилган[13,—Б.19-23].

1. Халқ маслаҳатчилари кенгашлари халқ маслаҳатчиларининг умумий йиғилишида очик овоз бериш йўли билан Ўзбекистон ССР Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоят судлари ва Тошкент шаҳар судида 5 йил, туман(шаҳар) халқ судларида 2 йил муддатга сайланган. Одатда ушбу кенгашлар 5 та шуъбага бўлинган ҳолда иш юритган:

2. Шартли ҳукм қилинганлар ва кафилликка берилганларнинг ахлоқлари устидан назорат қилиш шуъбаси;

3. Ўртоқлик судларига ёрдам бериш шуъбаси;

4. Совет ҳуқуқини ташвиқот қилиш шуъбаси;

5. Суднинг ҳал қилув қарорларини ижро этиш устидан назорат олиб бориш шуъбаси;

6. Хусусий ажримларнинг ижросини текшириш шуъбаси[8,—Б.90-94].

Ўзбекистон ССРда халқ маслаҳатчилари ҳуқуқий саводхонлигини ошириш учун судьялар томонидан мунтазам равишда ўқув-семинарлари ташкил этиб борилган. Жумладан, 1962-йилда бутун республика бўйича 1026, 1963-йилда 1168, 1964-йилда 1370 ва 1965-йилнинг биринчи чорагида 344 марта ўқув-семинарлар ташкил этилган эди[14]. Агар Сурхондарё вилояти мисолида олиб кўриладиган бўлса, халқ судьялари томонидан вилоятдаги халқ маслаҳатчилари учун 1962-йилда 43, 1963-йилда 62, 1964-йилда 79, 1965-йилнинг биринчи чорагида 26 марта ўқув-семинарлари ташкил этилган эди[15].

“Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунида халқ маслаҳатчиларига жуда кенг ваколатлар берилган бўлиб, ушбу ҳолат бир қатор моддаларда ўз аксини топган эди. Жумладан, 17-моддада халқ маслаҳатчилари судда судьяга тегишли барча ҳуқуқлардан фойдаланиши, 34-моддада халқ судьяси вақтинча йўқлигида (касаллик, таътил ва шунга ўхшаш бошқа ҳолатларда), унинг вазифасини бажариб туриш меҳнаткашлар депутатлари туман (шаҳар) совети ижроия комитетининг қарори билан тегишли туман (шаҳар) ҳудудидан сайланган халқ маслаҳатчиларидан бирига юклатилар эди[1,—Б.11].

Халқ маслаҳатчисига бундай ваколатнинг тақдим этилиши ҳар доим ҳам ўзини оқламаган. Асосий иши суд-ҳуқуқ соҳасига дахлдор бўлмаган, бир йилда бор-йўғи икки ҳафта судда жамоатчилик асосида иштирок этадиган халқ маслаҳатчисининг суд жараёнига ёрдами тегиши амримаҳол эди. Масалан, Тошкент шаҳар туманларидан бирида Набиев исмли фуқаро 3-4 йилдан бери қаттиқ касал бўлиб, ишга чиқмасдан даволанишига қарамай, унинг номи бир неча марта сиртдан халқ маслаҳатчиси лавозимига номзод этиб кўрсатилган эди [8,—Б.25]. Тошкентда йирик заводлардан бирининг директори “буларнинг номзоди менинг розилигимсиз кўрсатилган”, деб халқ маслаҳатчиларининг суд мажлисига боришига қаршилик кўрсатган[8,—Б.25]. Калинин туман халқ судьяси Шуқуров 1965-йил мобайнида 157 нафар халқ маслаҳатчисидан суд мажлисига бор йўғи икки нафарини жалб этган. Оржоникидзе туман судьялари Аҳмедов ва Афандиевалар 1965-йил давомида 150 нафар халқ маслаҳатчисидан фақат 20 нафарини суд мажлисларига чақирган[16]. Юқоридаги ҳолатлардан аниқ бўладики, халқ судларида маслаҳатчиларнинг ўрни деярли сезилмас эди. Камдан-кам ҳолларда судья улар билан маслаҳатлашган. Халқ маслаҳатчилари судда расмийлик учун иштирок этишган. Суд ҳукми, ҳал қилув қарори ва бошқа ҳужжатларга номигагина имзо чекишган.

Суд тузилиши тўғрисидаги қонунга асосан 1960, 1965, 1970 ва 1976-йилларда туман(шаҳар) халқ суди судьяси лавозими учун сайловлар бўлиб ўтади. Халқ судьяси жиноят ва фуқаролик ишларини икки нафар халқ маслаҳатчиси иштирокида кўриб чиққан. Халқ суди чиқарган ҳукм юзасидан томонлар беш кунлик, ҳал қилув қароридан ўн кунлик муддат ичида юқори судга (вилоят судига, Қорақалпоғистон АССР Олий судига) кассация шикоят бериши мумкин эди. Прокурор шу муддатда юқори судга кассация протести беришга ҳақли эди.

1960-йил декабрда сайланган 175 нафар халқ судьяси томонидан кўплаб жиноят ва фуқаролик ишлари кўриб чиқилган. Жумладан, Қашқадарё вилоят суди раиси А.Одиловнинг Олий судга тақдим этган ҳисоботида кўрсатилишича вилоятдаги халқ судларига 1964-йилда 972 та жиноят иши келиб тушган бўлиб, улардан 833 таси кўриб чиқилган ва 992 нафар шахс жавобгарликка тортилган. Қолган 139 та иш кейинги йилга қолдиқ ҳисобида ўтган. 1965-

йилнинг биринчи чорагида вилоятдаги халқ судларига 182 та жиноят иши келиб тушган бўлса, улардан 148 таси кўриб чиқилиб, 174 нафар шахс жавобгарликка тортилган[17].

Сурхондарё вилоятидаги халқ судьялари 1962-1964-йиллар ва 1965-йилнинг биринчи чораги давомида 333 марта ўз сайловчилари олдида ҳисоб берган. Жумладан, 1962-йилда 99, 1963-йилда 82, 1964-йилда 129 ва 1965-йилнинг биринчи чорагида 23 марта ҳисоб берган. Шеробод, Бойсун ва Денов тумани халқ судьяларининг ҳисоботи мазмунли ташкил этилган бўлиб, Термиз шаҳар ва Термиз тумани халқ судьялари ҳисоботида эса камчиликлар мавжудлиги аниқланган эди[18].

Самарқанд вилоятидаги халқ судьялари 1965-йилда сайловчилар билан 156 марта ҳисобот йиғилиши ўтказган. Масалан, Нурота тумани халқ судьяси Каримов, Самарқанд шаҳар халқ судьяси Тожиев ўз сайловчилари билан уюшқоқликда иш олиб борганлиги, Пахтакор туман халқ судьяси Султонов, Ургут туман халқ судьяси Аллаев эса ҳисоботларини шошма-шошарлик билан тайёрлагани, сайловчилар олдида ҳисобот беришга юзаки муносабатда бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар архив ҳужжатларида сақланиб қолган[19].

Тошкент вилояти бўйича халқ судьялари ўз сайловчилари олдида 1964-йилда 114 марта ҳисоб берган бўлсалар, 1965-йилнинг 9 ойи давомида 186 марта ўз сайловчилари билан учрашганлар. Тошкент шаҳрида халқ судьяларидан Скалева, Богданова, Азизхўжаев, Богдасарова, Ангрен шаҳрида Мустафин, Чирчиқда Чернова каби судьялар ўз сайловчилари олдида мазмунли маърузалар қилиб, мунтазам ҳисоб бериб турганлар. Шу билан бирга айрим судьялар ҳисоб беришни сайлов олди тадбирлари, ҳолос деб ҳисоблашган. Масалан, Янгийўл туман судьяси Мухторов 9 ой давомида фақат бир маротаба сайловчилар олдида ҳисоб берган. Оржоникезде туман совети ҳам халқ судьяларининг сайловчилар олдида ҳисоб беришига яхши эътибор бермагани матбуот саҳифаларида қайд этиб ўтилган эди[16].

1965-йил 19-декабрда Ўзбекистон ССРда навбатдаги халқ судьяси лавозими учун сайловлар бўлиб ўтади. Республикадаги 114 та халқ суди таркибига 192 нафар судья сайланди[16]. Йил сайин халқ судьяларининг сони, уларнинг миллий таркиби ва ҳуқуқ соҳаси бўйича олий маълумот олганлик даражаси ошиб борди.

1970-йил 13-декабрда Ўзбекистон ССРда навбатдаги халқ судьяси ва халқ маслаҳатчилари учун сайловлар бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми 1970-йил 29-октябрда қарор қабул қилган эди[20]. Бутун республика бўйича 147 та туман ва шаҳар халқ судлари учун сайловлар бўлиб ўтади. Сайлов натижасида 225 нафар халқ судьяси сайланди. Халқ судьяларининг 48 нафари (21,3%) ушбу лавозимга биринчи марта сайланган эди[21].

Вилоятлар кесимида халқ судьяларининг сони куйидагича эди: Тошкентда 24, Самарқандда 22, Андижонда 21, Бухорода 20, Фарғонада 20, Сирдарёда 18, Қашқадарёда 13, Наманганда 13, Сурхондарёда 12, Хоразмда 10, Тошкент шаҳрида 37 ва Қорақалпоғистон АССРда 15 нафар халқ судьяси ва бутун республика бўйича 16650 нафар халқ маслаҳатчиси сайланди[22].

Сайланган халқ судьяларининг 217 нафари олий маълумотли, 8 нафари ўрта махсус маълумотли эди. Ўрта махсус маълумотли судьялар: Андижонда 2, Фарғонада 2, Наманганда 2, Қорақалпоғистон АССРда 1, Қашқадарёда 1 нафар эди. Қолган барча вилоятларда халқ судьялари 100% олий маълумотли эди[23].

225 нафар халқ судьясининг 185 нафари эркак, 40 нафари хотин-қизлар бўлиб, судьяларнинг 222 нафари КПСС аъзоси ва 3 нафари эса партиясиз эди. Халқ судьяларининг миллий таркиби куйидагича эди: ўзбеклар 163, қozoқлар 20, руслар 18, қорақалпоқлар 7, татарлар 5, арманлар 3, қирғизлар 2, тожиклар 2, украинлар 1, яҳудийлар 1 ва бошқа миллат вакиллари 3 нафарни ташкил этган[24].

Халқ судларига маъмурият томонидан ишчи-ҳодимларнинг ишдан бўшатилиши юзасидан ҳар йили кўплаб даъво аризалари келиб тушган. Бундай турдаги ишлар бутун республика бўйича 1972-йилда 803 та бўлса, 1973-йилда 710 та, 1974-йилда 728 та, 1975-йилда 633 та, 1976-йилда 591 та, 1977-йилда 476 та, 1978-йилда 468 та, 1979-йилнинг биринчи чорагида 245 тани ташкил этган[25]. Судлар томонидан кўриб чиқилган меҳнат

муносабатларига оид даъволар таҳлил этилса, уларнинг аксарияти қаноатлантирилгани ва ишчи-ходимларга етказилган моддий зарар қопланишига оид қарор чиқарилганига гувоҳ бўламиз. Масалан, судлар томонидан 1978-йилда 468 та иш юзасидан 342 нафар, 1979-йилнинг биринчи ярим йиллигида 245 та иш юзасидан 189 нафар шахсни иш ўрнига тиклаш ҳақида қарор қабул қилинган эди[26].

1976-йилда судлар ноҳақ ишдан бўшатишга маъмурият томонидан 91803 сўм, 1977-йилда эса 73336 сўм миқдоридаги зарарни қоплаб бериш ҳақида қарор чиқарган эди. Меҳнат қонунчилиги бузилиши билан боғлиқ ишларни кўриб чиқиш учун 1978-йилда 81 та, 1979-йилнинг биринчи чорагида эса 33 та иш сайёр суд мажлисларида, меҳнат жамоасининг иштирокида кўриб чиқилади[27].

1960-йилда Ўзбекистон ССРда Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Сурхондарё, Хоразм, Андижон, Фарғона, Сирдарё вилоят судлари фаолият юритган. Вилоят суди таркибини меҳнаткашлар депутатлари вилоят совети беш йил муддатга сайлаган. Вилоят судининг аъзолари сонини сайлов вақтида меҳнаткашлар депутатлари вилоят совети Ўзбекистон ССР Олий судининг тавсияси билан белгилаган[1,–Б.11].

Вилоят суди раис, раис ўринбосари, суд аъзолари ва халқ маслаҳатчиларидан иборат бўлиб, қуйидаги ҳайъатларда иш олиб борган:

- а) фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати;
- б) жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати;
- в) суд Президиуми.

Вилоят суди вилоятдаги туман (шаҳар) халқ судларининг ишлари устидан қуйидаги йўллар билан назорат олиб борган:

а) туман (шаҳар) халқ судларининг ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан берилган кассацион шикоят ва протестларни фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатларида кўрган;

б) туман (шаҳар) халқ судларининг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ҳукм ва ажримлари, шунингдек вилоят суди ҳайъатларининг кассацион ажримлари устидан берилган протестлар вилоят суди Президиумида кўриб чиқилган[1,–Б.12].

Вилоят судининг фуқаролик ва жиноят судлов ҳайъатлари ваколатлари доирасида фуқаролик ва жиноят ишларини биринчи инстанция суди сифатида кўриб чиққан. Вилоят судининг судлов ҳайъатлари фуқаролик ва жиноят ишларини биринчи инстанция суди сифатида, раислик қилувчи — вилоят судининг раиси ёки раис ўринбосари ёхуд аъзоси ҳамда иккита халқ маслаҳатчисидан иборат таркибда кўриб чиққан. Вилоят судининг судлов ҳайъатлари туман (шаҳар) халқ судларининг ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан берилган кассацион шикоят ва протестларни ушбу суд аъзосидан иборат таркибда кўриб чиққан.

Вилоят суди ҳузурида Президиум мавжуд эди. Президиум аъзоларининг сони Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан белгиланган[1,–Б.12]. Вилоят суди Президиумининг шахсий таркиби меҳнаткашлар депутатлари вилоят совети ижроия қўмитаси томонидан тасдиқланган.

Вилоят судининг Президиуми туман (шаҳар) халқ судларининг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан, шунингдек вилоят суди судлов ҳайъатларининг кассацион ажримлари устидан берилган протестларни кўриб чиққан. Вилоят суди Президиуми мажлисларида вилоят прокурорининг иштирок этиши мажбурий бўлган.

Суд тизимини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Компартияси Тошкент шаҳар комитети, Тошкент шаҳар ижроия комитети ҳамда Ўзбекистон ССР Олий судининг таклифига биноан 1965-йил 24-сентябрда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми “Ўзбекистон ССР суд тузилиши қонунига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида”, “Ўзбекистон ССР Жиноят процессуал кодексига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида” ҳамда “Ўзбекистон ССР Фуқаролик процессуал кодексига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги фармонларни қабул қилди. Ушбу фармонларга мувофиқ Тошкент шаҳар суди

ташқил этилди[12,–Б.18]. Шунингдек, фармонни тасдиқлаш жараёнида Ўзбекистон ССР Конституциясининг 102- ва 107-моддаларига ҳам ўзгартиришлар киритилди[28].

Қорақалпоғистон АССР Олий суди - Қорақалпоғистонда юқори суд органи бўлиб, Қорақалпоғистон АССРдаги барча халқ судларининг судлов ишлари устидан назорат олиб борган. Қорақалпоғистон АССР Олий суди Қорақалпоғистон АССР Олий Совети томонидан беш йил муддатга сайланган[1, – Б.14].

Қорақалпоғистон АССР Олий судининг таркиби раис, унинг ўринбосари, суд аъзолари ва халқ маслаҳатчиларидан иборат эди. Қорақалпоғистон АССР Олий суди таркиби қуйидаги тузилмалардан иборат бўлган:

- а) фуқаролик ишлари бўйича судлов хайъати;
- б) жиноят ишлари бўйича судлов хайъати;
- в) суд Президиуми[1, – Б.15].

Қорақалпоғистон АССР Олий суди қонун бўйича ўзига топширилган фуқаролик ва жиноят ишларини биринчи инстанция суди сифатида раис ва икки нафар халқ маслаҳатчисидан иборат таркибда кўрган.

Қорақалпоғистон АССР Олий суди автоном республикадаги халқ судларининг фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича чиқарган ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан берилган кассацион шикоят ва протестларни тегишли судлов хайъатларида кассация тартибида кўрган[1,– Б.15].

Туман (шаҳар) халқ судларининг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари, ажримлари, шунингдек Қорақалпоғистон АССР Олий суди судлов хайъатларининг кассацион ажримлари устидан берилган протестлар Қорақалпоғистон АССР Олий суди Президиумида назорат тартибида кўриб чиқилган. Қорақалпоғистон АССР Олий судининг Президиуми мажлисларида Қорақалпоғистон АССР прокурорининг иштирок этиши мажбурий бўлган.

1979-йил августда бўлиб ўтган Ўзбекистон ССР Олий судининг Пленумида вилоят судлари халқ судлари томонидан йўл қўйиб келинаётган хатоларга эътиборсизлик билан қараб келаётгани айтиб ўтилган эди. Халқ судларининг ўзгартирилган ҳукмлари 1977-1978-йилларда 11,8% ташқил этган бўлса, 1979-йилда 12,8%га етган. Ҳукм ва қарорлари нисбатан кўп ўзгартирилган халқ судлари Қорақалпоғистон АССР (21,1%) ва Наманган вилояти (13,6%) ҳиссасига тўғри келган[29]. Ачинарли томони кўпчилик халқ судларининг хатолари кассация тартибида вилоят судида эмас, аксинча назорат тартибида Олий судда бартараф этилаётгани қайд этилган эди.

Республика бўйича ҳар йили назорат тартибида бекор қилинаётган ҳукмлар кассация тартибида бекор қилинган ҳукмларга нисбатан бир ярим баравар кўплиги таъкидлаб ўтилган эди. Мисол учун, 1977-йилда республикада кассация тартибида 488 нафар шахсга нисбатан ҳукмлар бекор қилинган бўлса, назорат тартибида эса 752 та ҳукм бекор қилинган. 1978-йилда эса бу рақамлар мос равишда 406 ва 680, 1979- йилда 427 ва 806, 1980 йилда 436 ва 762 тани ташқил этган[30].

Қашқадарё вилоят судида судланаётган ҳар уч шахсдан бирига чиқарилган ҳукм (33%) бекор қилинган. Бу рақамлар Қорақалпоғистон АССР Олий судида 16,3%, Сирдарё вилоят судида 16,7%, Бухоро вилоят судида 14,3%ни ташқил этган[31]. Умуман олганда республика бўйича кассация тартибида кўрилган деярли ҳар учта ишдан бири назорат тартибида бекор қилинган. Бу вилоят судларига Олий суд томонидан берилган салбий баҳо эди.

Ўзбекистон ССР Олий судининг ташқил этилиши ва ваколатлари “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунининг В бобида баён этилган эди. Ўзбекистон ССР Олий суди республиканинг энг юқори суд органи бўлиб, унга Ўзбекистон ССРдаги ва Қорақалпоғистон АССРдаги ҳамма суд органларининг судлов фаолияти устидан назорат олиб бориш юклатилган эди.

Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси, раис ўринбосарлари, аъзолари ва халқ маслаҳатчилари Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан беш йил муддатга сайланар эди. Олий суд таркиби сайлов вақтида Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан белгиланар эди[1,– Б.16].

Ўзбекистон ССР Олий суди фуқаролик судлов ҳайъати, жиноят судлов ҳайъати, Президиум ва Пленумдан иборат таркибда ташкил этилган. Ўзбекистон ССР Олий суди судлов фаолиятини назорат қилишни қуйидаги тартибда олиб борган:

а) Қорақалпоғистон АССР Олий судининг ва вилоят судларининг ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан тушган кассация шикоятлари ва протестларини кўрган;

б) республикадаги ҳамма судларнинг кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари, Қорақалпоғистон АССР Олий суди ва вилоят судлари Президиумларининг қарорлари, шунингдек, Ўзбекистон ССР Олий суди судлов ҳайъатларининг ҳал қилув қарорлари, ҳукмлари ва ажримлари устидан тушган протестларни кўриб чиққан[1,– Б. 16-17].

Ўзбекистон ССР Олий судининг фуқаролик судлов ва жиноят судлов ҳайъатлари қонунга биноан ЎзССР Олий судига топширилган фуқаролик ва жиноят ишларини биринчи инстанция суди тариқасида кўрган.

Ўзбекистон ССР Олий судининг судлов ҳайъатлари ишларни биринчи инстанция суди тариқасида кўрганда раис ёки раислик қилувчи суд аъзоси ва икки нафар халқ маслаҳатчисидан иборат таркибда, кассация ёки назорат тартибида иш кўрганида уч нафар аъзодан иборат таркибда муҳокама қилиб, ҳукм ва қарорлар чиқарган.

Ўзбекистон ССР Олий судининг Президиуми суд раиси, унинг ўринбосарлари ва суд аъзоларидан иборат бўлиб, унинг таркиби Ўзбекистон ССР Олий суди раисининг тақдимига мувофиқ Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан тасдиқланган. Олий суднинг Президиуми Ўзбекистондаги судларнинг ва давлат нотариал идораларининг фаолиятига оид ташкилий масалаларни ҳам кўриб чиққан.

“Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунида Ўзбекистон ССР Олий судида Пленум ташкил қилиниши кўрсатиб ўтилган эди. 1938-йил 16-августда СССР Олий Совети томонидан қабул қилинган “СССР, иттифоқдош ва автоном республикаларнинг суд тузилиши тўғрисида”ги қонунга биноан суд идоралари марказлаштирилиб, Ўзбекистон ССР Олий судида Президиум ва Пленум тугатилган эди. Сталин вафотидан кейин иттифоқдош республикалар суд-ҳуқуқ соҳасидаги ваколатлари оширилиши муносабати билан Ўзбекистон ССР Олий судида 1954-йилда Президиум, 1960-йилда Пленум қайтадан тикланди. “Ўзбекистон ССР суд тузилиши” қонунининг 65- ва 66-моддаларида Пленум ишларига доир қоидалар кўрсатилган эди[1,– Б.19].

Ўзбекистон ССР Олий суди Пленумида Олий суд раиси, раис ўринбосарлари ва Олий суднинг барча аъзолари иштирок этган. Пленум мажлисларида Ўзбекистон ССР Прокурорининг иштирок этиши мажбурий эди. Пленум мажлислари камида уч ойда бир марта чақирилган.

Пленум судлов амалиётини, суд статистикасини ҳамда Ўзбекистон ССР Олий суди томонидан кўрилган ишлар бўйича чиқарилган қарорларни ўрганиб, умумлаштирган ва шу умумлаштириш натижаларига асосланиб, республика ҳудудидаги судларнинг фуқаролик ва жиноят ишларини кўришда Ўзбекистон ССР қонунларини қандай татбиқ қилишлари лозимлиги масаласи юзасидан қўлланма тарзида тушунтиришлар бериб борган. Бундай тушунтиришлар Ўзбекистон ССР Прокурорининг тақдимига асосан ҳам берилиши мумкин эди[1,– Б.20].

Пленум қонун чиқариш йўли билан ҳал этилиши лозим бўлган ва Ўзбекистон ССР қонунларининг шарҳланишини талаб қиладиган масалалар юзасидан Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумига тақдимнома киритган.

Пленум қарорлари мажлисда иштирок этувчи аъзоларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинган. Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси ўз вазифаси бўйича СССР Олий судининг аъзоси ҳисобланиб, СССР Олий суди Пленумининг мажлисларида иштирок этган[1,– Б.21].

Судьялар одил судлов обрўсига шикаст етказадиган даражадаги хизмат нуқсонлари ва қилмишлари учун интизомий жавобгарликка тортилган. Судьяларнинг интизомий жавобгарлик ишларини кўриш учун вилоят судлари, Қорақалпоғистон АССР Олий суди ва

Ўзбекистон ССР Олий суди ҳузурида интизомий ҳайъатлар тузилган эди. Интизомий жавобгарлик суд раислари томонидан қўзғатилган.

СССР Олий Совети Президиумининг 1970-йил 1-октябрдаги фармонида асосан барча иттифоқдош ва автоном республикаларда Адлия вазирлиги қайтадан тузилди. Шу асосда Ўзбекистон ССР ва Қорақалпоғистон АССРда Адлия вазирликлари ташкил этилди. Ўзбекистон ССР Адлия вазирлиги Министрлар Советининг 1972-йил 27-сентябрда 427-сон қарори билан тасдиқланган низом асосида иш олиб борди[32,— Б.83]. Ўзбекистон ССР Конституциясига мувофиқ Адлия вазирлиги иттифоқ-республика вазирлиги бўлиб, ўз фаолиятида Ўзбекистон ССР Министрлари Советига ва шу билан биргаликда СССР Адлия вазирлигига бўйсунар эди.

Ўзбекистон ССР Олий судини 1964-1966-йилларда академик Хадича Сулаймонова бошқарди[33]. 1966-йил 25-августда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми фармонида асосан Олий суднинг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаган С.Х.Пўлатхўжаев Олий суд раиси этиб сайланди[1, — С. 273]. 1967-йил 29-ноябрда Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан Ўзбекистон ССР Олий суди Президиумининг янги таркиби тасдиқланди ва унга Олий суд раиси С.Х.Пўлатхўжаев, унинг биринчи ўринбосари М.М.Биркин, ўринбосарлари Ҳ.М.Мухитдинова, М.Сиддиқов, аъзолар М.Олимжонова, А.Л.Горенкова, И.Е.Жуков, Т.Умаров, М.Усмонов киритилди[34].

Ўзбекистонда XX асрнинг 60-йиллар иккинчи ярмида жиноятчилик йилдан-йилга ўсиб борган. 1966-йилда 22473 та жиноят қайд этилган бўлса, 1967-йилда 22796 та, 1968-йилда 24783 та, 1969-йилнинг ўтган тўққиз ойи давомида эса 18970 та ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5,1 фоиз кўп жиноят содир этилган. Бундан ташқари, сўнгги уч йил ичида 125 минг киши жамоат тартибини бузганликда, 120 минг киши майда безориликда айбланган, 230 минг киши хушёрхоналарга олиб келинган[35,— Б.10].

1966-йилга қадар мўътадил аҳвол сақланган республикада жиноятчиликнинг бирданига ўсиб кетиши ҳамда хушёрхоналарнинг тўлиб-тошганига фақат маҳаллий аҳолини айбдор санаш тўғри эмас эди. Бунинг асосий сабабларидан бири 1966-йилда юз берган зилзиладан сўнг Тошкент шаҳрини СССРнинг ғарбий қисмидан келган европаликларга мансуб аҳоли ҳисобига ўсиши ва улар орасида жиноятчи, маҳаллий аҳоли менталитетига мос бўлмаган унсурларнинг кириб келиши ҳам йўл очиб берган.

1969-йилнинг апрелида Тошкентда “Пахтакор” ва Москванинг “Торпедо” жамоалари ўртасидаги ўйиндан сўнг ҳакамнинг адолатсизлигидан аламга тўлган ёшлар стадиондан чиқиб, Навоий кўчасидаги ва Комсомол кўли атрофидаги дўконлар ойналарига тош отишади, автомобилларга шикаст етказишади[35,— Б.9]. Ўзбекистон ССР Олий суди раиси С.Х.Пўлатхўжаев ушбу ишни судда кўриб чиқиб, жазо тайинлайди. Бироқ марказдаги раҳбарлар бу жазони енгил деб ҳисоблайди. Натижада, Ўзбекистон Компартияси Марказқўм Бюросида 1972-йилнинг 12- январида бўлиб ўтган йиғилишда С.Х.Пўлатхўжаевга қаттиқ партиявий ҳайфсан эълон қилинади. Йиғилиш иштирокчилари ушбу иш билан шуғулланиш учун Марказдан алоҳида терговчилар гуруҳларини сўрашни ҳам келишиб оладилар[35,— Б.20].

Марказга эса худди шу натижа - миллий республикаларнинг “ўзидан чиқадиган илтимос” керак эди. Республика Олий суди тизимини яхшилаб “элакдан ўтказиш учун” СССР Бош прокуратурасининг муҳим ишлар бўйича терговчилари Й.Зверев, Й.Любимов, СССР Бош ҳарбий прокуратурасининг муҳим ишлар бўйича ҳарбий терговчилари В.Голст, Ковалев, СССР прокуратурасининг терговчилар гуруҳи аъзоси Э.И.Мехрилиев, Красноводск вилоят прокуратураси катта терговчиси Э.И.Мухралский, Виттебск вилоят ИИБнинг бошлиғи ўринбосари Г.Й. Ерзаев, Москва шаҳар ИИБ терговчиси А.С.Прохоров сингари ўнлаб терговчилар Ўзбекистонга келиб, навбатдаги “тозалов ишлари”га киришдилар[35,— Б.22].

Марказдан келган терговчиларнинг тазйиқи натижасида 1972-йил 9-июнда Ўзбекистон ССР Олий судининг бир қатор аъзолари муддатидан аввал лавозимидан озод этилади. Булар М.Мақсудов, Т.Абдуллаев, Қ.Сайфутдинов, Т.Умаров, Ш.Хўжаевлар эди[36,—Б.366-367]. Кейинчалик уларга нисбатан жиноий иш очилди.

Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми фармони билан 1972-йил 15-ноябрда С.Х.Пўлатхўжаев вазифасидан озод қилиниб, унинг ўрнига ЎзССР Олий суди расининг ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган Ҳ.М.Муҳитдинова тайинланди[37,—Б.671]. 1972-йил 27-декабрда ЎзССР Олий Советининг қарори билан ЎзССР Олий судининг янги таркиби сайланди. ЎзССР Олий судининг раиси этиб Ҳалима Муҳитдинова, унинг ўринбосарлари А.В.Добронровов, Б.А.Наврўзов, 24 нафар суд аъзоси ва 120 нафар халқ маслаҳатчиси тасдиқланди[38,—Б.729-732]. Ҳалима Муҳитдинова ушбу лавозимда 1972-1982-йиллар давомида фаолият юритди.

1975-йилда Ўзбекистон ССР Олий суди, вилоят ва туман судлари тизимидаги ўттиздан ортиқ раҳбарлар жавобгарликка тортилди. Натижада, Ўзбекистон ССР Олий суди собиқ раиси С.Х.Пўлатхўжаев 10 йилга, унинг ўринбосари М.Сиддиқов 9 йилга, Олий суд аъзолари Д.Сулаймонов 15 йилга, Т.Умаров 8 йилга, Т.Абдуллаев 15 йилга, Бухоро вилоят суди раиси Э.Орифжонов 10 йилга, Наманган вилоят суди раиси М. Рахимов 6 йилга, Тошкент шаҳар суди раиси А.Муталов 10 йилга, унинг ўринбосари С.Дадажонов 9 йилга, Хоразм вилоят суди раиси Б.Раззоқов 10 йилга озодликдан маҳрум қилинадилар[35,— Б.22].

С.Х.Пўлатхўжаевга 16 банддан иборат айб қўйилган эди. Ушбу суд ишига СССР Олий судининг жиноят ишлар бўйича ҳайъат раиси Э.А.Смоленцев раислик қилади. Унга СССР Олий суди маслаҳатчилари В.А.Корженевская ҳамда В.И.Иванов ёрдам беришади. Давлат айбловчиси сифатида СССР Бош прокурори ёрдамчиси В.Г.Демин иштирок этади[35,— Б.22].

Суриштирувлар давомида С.Х.Пўлатхўжаевга нисбатан қўйилган 16 та айбдан 12 эпизод судда ўз исботини топмайди. Аслида қолган тўрт эпизодда ҳам қонунга зид ҳолатлар мавжуд эди. Жумладан, айбларнинг барчаси пора олди-бердиси билан боғлиқ бўлиб, ҳукм тахминларга асосланиб чиқарилган ҳамда етарли ва ишончга сазовор далиллар билан исботланмаган эди[35,— Б. 22].

Одатда, пора олишда айблаб, жиноий жавобгарликка тортиш учун, аввало, айбланувчини жиноят содир этилаётган вақтда - пора олиш вақтида қўлга олиш, ўша жойнинг ўзида қонунда белгиланган тартибда махсус белгилар қўйилган ашёвий далилларни ва жиноятни тавсифловчи баённома тузиш талаб этилади. Шу шартлар бажарилгандагина кишини пора олишда айблаш мумкин. Умуман, бирор кишига бундан беш-олти йил аввал пора олгансан деб айб қўйишнинг ўзи эриш туюлади. Шундай бўлишига қарамасдан, ўша вақтда суд-ҳуқуқ тизимидагиларни узок муддатларга озодликдан маҳрум қилиш учун оғзаки кўрсатмаларнинг ўзи кифоя қилади. “Пора олган” деган айблов жиноятининг предмети - пора бўлмаган ҳолда эълон қилинган.

Юқорида таъкидланганидек, марказ кўрсатмасига бўйсунгани истамаган Олий суддан мана шу тарзда ўч олинган эди. Токи, марказ миллий республиканинг хоҳлаган даражадаги раҳбарини ўзи хоҳлаган кўйга солиш қудратига эга эканини, марказнинг кўрсатмаси ҳар қандай қонундан устунлигини кўрсатиб қўйиш эди.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, XX асрнинг 50-йиллари охири-60-йиллари бошида суд тизимини ташкил этиш борасида миллий республикаларга бир қадар “эркинлик” берилди, судлар ҳақидаги қонунлар, кодекслар қабул қилинди. Мазкур қонунлар асосида XX асрнинг 60-70-йилларида Ўзбекистон ССР суд тизимининг барча бўғинларидаги судьялик лавозими учун сайловлар бўлиб ўтди, халқ маслаҳатчилари сайланди. Судьяларнинг миллий таркиби кенгайиб, ҳуқуқ соҳаси бўйича олий маълумот олганлик даражаси ошиб борди. Бироқ ушбу ўзгаришлар судлар фаолиятининг туб моҳиятига дахл қилмади. Судьялар мустақиллиги ҳар жиҳатдан чекланганча қолаверди. Гарчи Сталин давридагидек оммавий қатағонлар амалга оширилмасада, суд тизимида мустақил ва ўзгача фикрлайдиган кадрлар айрича тарзда жазолаб борилди. 70-йилларнинг ўрталарида суд тизимидаги энг сара, билимли кадрларнинг аянчли тақдири бунинг яққол далили бўлди.

Iqtiboslar/Сноски/ References

1. ЎзССР суд тузилиши қонуни. –Тошкент: Ўздавнашр, 1959. – Б. 3. [The law on judicial structure of the UzSSR. - Tashkent: Uzdavnashr, 1959. - P. 3].
2. Выборы народных судов // Правда востока, 15 октября 1960 г. [Elections of People's Courts // Pravda Vostoka, October 15, 1960].
3. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 436-иш, 27-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-2454, List 6, Case 436, Sheet 27].
4. Выборы народных судов // Правда востока, 15 октября 1960 г. [Elections of People's Courts // Pravda Vostoka, October 15, 1960].
5. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 455-иш, 15-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 455, sheet 15].
6. Кандидатами в народные судьи названы // Правда востока, 30 ноября 1960 г. [Candidates for People's Judges Named // Pravda Vostoka, November 30, 1960].
7. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 457-иш, 3-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 457, sheet 3].
8. Бакиров Ф. Халқ маслаҳатчиси. –Тошкент: Ўзбекистон, 1964. –Б.37. [Bakirov F. People's adviser. -Tashkent: Uzbekistan, 1964. -P.37].
9. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1238-иш, 2-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 1238, sheet 2].
10. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1036-иш, 21-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-2454, List 6, Case 1036, Sheet 21].
11. ЎзССР Олий Советининг ведомостлари. –Тошкент, 1966 йил август. – №8. –Б.19-23. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, August 1966. - No. 8. - B. 19-23].
12. ЎзССР суд тузилиши қонуни(1973 йил 1 июлгача бўлган ўзгариш ва қўшимчалар билан). –Тошкент: Ўздавнашр, 1973. – Б.16. [The Law on Judicial Structure of the USSR (with changes and additions until July 1, 1973). -Tashkent: Uzdavnashr, 1973. - P.16].
13. ЎзССР Олий Советининг ведомостлари. –Тошкент, 1966 йил август. –№8. –Б.19-23. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, August 1966. - No. 8. - P. 19-23].
14. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1036-иш, 18-19-варақлар. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 1036, sheets 18-19].
15. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1036-иш, 14-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 1036, sheet 14].
16. Абдумажидов Ғ. Одил суд // Совет Ўзбекистони, 1965 йил 16 декабрь. [Abdumajidov G'. Court of Justice // Soviet Uzbekistan, December 16, 1965].
17. Қашқадарё вилоят давлат архиви, 183-фонд, 1-рўйхат, 202-иш, 50-варақ. [State archive of Kashkadarya region, fund 183, list 1, case 202, sheet 50].
18. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1036-иш, 12-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, case 1036, sheet 12].
19. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1036-иш, 51-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-2454, List 6, Case 1036, Sheet 51].
20. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1955-иш, 2-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, 1955 issue, sheet 2].
21. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1955-иш, 2-3 варақлар. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, 1955, sheets 2-3].
22. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1955-иш, 3-варақ.
23. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, 1955 issue, sheet 3].
24. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1955-иш, 2-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, 1955 issue, sheet 2].
25. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 1955-иш, 1-2 варақлар. [National Archives of Uzbekistan, fund R-2454, list 6, 1955 issue, sheets 1-2].

26. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 263-иш, 5-6-варақлар. [National Archives of Uzbekistan, fund R-1714, list 9, case 263, sheets 5-6].
27. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 263-иш, 20-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-1714, list 9, case 263, sheet 20].
28. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 263-иш, 31-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-1714, list 9, case 263, sheet 31].
29. Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармонларини тасдиқлаш тўғрисида // Совет Ўзбекистони, 1965 йил 21 октябрь. [On approval of decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR // Soviet Uzbekistan, October 21, 1965].
30. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 333-иш, 3-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-1714, list 9, case 333, sheet 3].
31. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 333-иш, 200-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-1714, List 9, Case 333, Sheet 200].
32. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 333-иш, 179-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-1714, List 9, Case 333, Sheet 179].
33. Бакиров Ф. СССРда суд ва прокуратура тузилиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1962. – Б.83. [Bakirov F. Structure of court and prosecutor's office in the USSR. - Tashkent: Teacher, 1962. - P.83].
34. Х.С.Сулаймоновани дафн этиш комиссиясидан // Совет Ўзбекистони, 1966 йил 27 ноябрь. [From the commission for the burial of H.S. Sulaimonova // Soviet Uzbekistan, November 27, 1966].
35. ЎзССР Олий Советининг вedomостлари. – Тошкент, 1967 йил 10 декабрь. – №31.–Б.3. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, December 10, 1967. – №31.–B.3].
36. Азизхўжаев А. Чин ўзбек иши. – Тошкент: O‘zbekiston, 2011. – Б.10. [Azizkho'jaev A. A true Uzbek work. - Tashkent: Uzbekistan, 2011. - P.10].
37. ЎзССР Олий Советининг вedomостлари. – Тошкент, 1972 йил 20 июнь. – №17. – Б.366-367. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, June 20, 1972. – No. 17. - B.366-367].
38. ЎзССР Олий Советининг вedomостлари. – Тошкент, 1972 йил 20 ноябрь. – №32. –Б.671. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, November 20, 1972. – No. 32. - P.671].
39. ЎзССР Олий Советининг вedomостлари. – Тошкент, 1972 йил 30 декабрь. – №36. –Б.729-732. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. - Tashkent, December 30, 1972. – No. 36. - P. 729-732].

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000